

SMART QUILL PUBLISHING

Jurnallar va konferensiyalar uchun akademik platforma

SERTIFIKAT

2026-004

“ADABIYOT DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING EMOTSIONAL INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK METODLARI” nomli maqola
“Scientific Epicenter” da nashr etilganligi munosabati bilan taqdim etildi.

Muallif: **Abdullayeva Zebiniso Abdurasul qizi**

M.Y.Sobirova

Bosh muharrir